

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7396364>
УДК 666.942.6

ПОВЫШЕНИЕ ПРОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЦЕМЕНТНОГО КАМНЯ ПРИ КРЕПЛЕНИИ СКВАЖИН В УСЛОВИЯХ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО РЕГИОНА

Д.А. Зимина,

асс. кафедры бурения скважин, к.т.н.,
Санкт-Петербургский горный университет,
г. Санкт-Петербург

Аннотация: В статье исследуется вопрос повышения прочности и герметичности крепи скважин в условиях низких температур. В связи с требуемыми свойствами проводятся исследования свойств цементного состава с введением в него отхода кремниевого производства. Целью работы является исследование влияния микросилики на прочность и структурообразование цементного камня, а также получение высокопрочного цемента с повышенными морозостойкими свойствами. Отмечается, что при добавлении в состав цементного раствора отходов кремниго производств (микросиликатов) повышаются прочностные и адгезионные характеристики тампонажного камня, а также снижается его пористость. Определяется область наиболее эффективного применения разработанной рецептуры, а также оценивается эффективность полученных результатов в сравнении с современным научно-техническим уровнем развития нефтегазовой отрасли.

Ключевые слова: цементирование скважин, микрокремнезем, герметичность, тампонажный раствор, пористость цементного камня, Северо-Западный регион

INCREASING THE STRENGTH CHARACTERISTICS OF CEMENT STONE WHEN CASING WELLS IN THE CONDITIONS OF THE NORTH-WEST REGION

D.A. Zimina,

PhD, assistant of the well drilling department,
Saint-Petersburg Mining University,
Saint-Petersburg

Annotation: The article investigates the issue of increasing the strength and tightness of the well supports in low temperature conditions. In connection with the required properties, studies are being conducted on the properties of the cement composition with the introduction of silicon production waste into it. The aim of the work is to study the effect of microsilica on the strength and structure formation of cement stone, as well as to obtain high-strength cement with increased frost-resistant properties. It is noted that when silicon production waste (microsilicates) is added to the cement mortar, the strength and adhesive characteristics of the grouting stone increase, as well as its porosity decreases. The field of the most effective application of the developed formulation is determined, and the effectiveness of the results obtained is evaluated in comparison with the modern scientific and technical level of development of the oil and gas industry.

Keywords: well casing, microsilicon, tightness, cement slurry, porosity of cement stone, North-West region

Основные месторождения Северо-Западного региона характеризуются наличием в геологическом разрезе горных пород с низкими температурами. Проектные технологии цементирования обсадных колонн в условиях низких и отрицательных температур имеют существенные недостатки, которые способны привести к возникновению заколонных проявлений и грифонов, межпластовым перетокам флюидов, растеплению пород, медленному набору прочности цементного камня, поглощениям и потере циркуляции при негерметичности заколонных и межколонных пространств.

Успешность и качество процесса цементирования определяют длительность, безаварийность и эффективность эксплуатации скважины. Анализ результатов цементирования обсадных колонн при бурении эксплуатационных наклонно-направленных скважин показал ряд проблем, возникающих при сцеплении цементного камня с породой. Малая величина сцепления, помимо наличия мерзлых пород, объясняется также деформацией усадки при затвердевании цемента. Та же ситуация присутствует и на месторождениях с аналогичными природными горно-геологическими условиями, что приводит к деформации околоскважинного пространства и, как следствие, потери устойчивости устьевой части скважины [1].

Нарушение теплового режима мерзлых горных пород путем передачи тепла от промывочной жидкости и цементного раствора к стенкам скважины в течение времени бурения скважины вызывает обвалы растепленных пород и прихваты буровых инструментов. В зонах низких температур цементный камень, находящийся в заколонном пространстве формируется, одновременно подвергаясь воздействию отрицательной (со стороны горных пород) и положительной (со стороны обсадной колонны) температур. При температурном градиенте 10-15°C между внутренним и внешним слоем цементного камня свободная вода, которая находится в незамерзшем состоянии, начинает перемещаться в область отрицательных температур, затем там превращается в лед, а твердая фаза отходит к колонне и схватывается. В результате разрушаются стенки пор и проницаемость камня увеличивается в несколько раз. В связи с этим необходимо изучить вопрос зависимости изменения структуры камня (распределения открытой и закрытой пористости) от вводимых добавок и от возможно низких температур твердения цементной смеси [2-3].

Тампонажный раствор, используемый для цементирования скважин в мерзлых породах, должен схватываться при низких температурах, иметь низкую температуру замерзания жидкости затворения (-4..-5С), период прокачиваемости не менее 2 часов при минимальных сроках схватывания, обладать повышенной трещиностойкостью и морозостойкостью, высокой скоростью тепловыделения в начале затворения (при гидратации) при минимальном количестве выделяющегося тепла в целом [4-5]. В связи

с требуемыми свойствами было предложено провести опыты по исследованию свойств цементного состава с введением в него отхода кремниевого производства.

Одним из применений наносилики является ее возврат в процесс производства кремния с предварительной очисткой от угольной пыли. Другим способом является производство алюминиево-кремниевых сплавов с матричным каркасом [6]. В процессе производства металлического кремния получают два вида продукции: металлический кремний (с чистотой не менее 98%, применяемый в алюминиевой, химической и других отраслях промышленности); кремниевая пыль (ультрадисперсный материал, получаемый в процессе газовой очистки рудотермических печей). Наночастицы с большой удельной поверхностью отличаются химической активностью. Они могут выступать в качестве центров, ускоряющих реакции гидратации, а также в качестве нанонаполнителя снижающего пористость [7].

По результатам исследования изучаемого микрокремнезёма II класса ($\text{SiO}_2 \geq 85\%$, темно-серый порошок) на лазерном анализаторе размеров частиц «Микросайзер 201» можно сделать вывод о гранулометрическом составе представленного образца микрокремнезема (табл. 1).

Таблица 1 – Гранулометрический состав исследуемых микросиликатов

Размер частиц, мкм	Содержание частиц в пробе, %
Отдельные наночастицы, менее 1 мкм	менее 1
Агломераты мелкие, более 1 мкм;	1-10
Агломераты средние, более 10 мкм;	10-45
Агломераты крупные, более 45 мкм	более 45

Исследования физико-механических свойств цементного камня проводятся после его твердения в ячейках при одновременном воздействии теплового поля на образец и поля холода, что позволяет моделировать скважину, находящуюся в криолитозоне, в которой на цементный камень воздействуют разные температуры.

В соответствии с поставленной целью работа включала теоретические и экспериментальные исследования. В качестве базового состава использовали цементный раствор с водоцементным отношением 0,5. Минеральные добавки вводились в сухую смесь в количестве 5,7 и 15 % от массы цемента. Образцы цемента готовились в соответствии со стандартами испытаний [8]. В стандартных скважинных условиях, при нормальных температурах, ускорителем схватывания служит электролит CaCl_2 . Также CaCl_2 часто используется и при бурении в низких температурах, однако, при чрезмерном использовании данного ускорителя в условиях отрицательных температур может быть вызвано растрескивание мерзлых пород в процессе своей экзотермической реакции. При использовании 4 %-го раствора CaCl_2 раствор обладает высокой скоростью тепловыделения в начале затворения (при гидратации) при минимальном количестве выделяющегося тепла в целом (табл. 2) [7].

Таблица 2 – Результаты исследования прочностных характеристик

Показатель	Стандартный состав		Состав с микрокремнеземом		Состав с микрокремнеземом и CaCl_2	
	T_1^*	T_2^*	T_1	T_2	T_1	T_2
Прочность на сжатие, МПа (2 суток)	10,2	8,0	15,4	12,3	19,1	14,3
Прочность на сжатие, МПа (7 суток)	22,8	15,3	27,4	18,9	30,3	21,2
Прочность на изгиб, МПа (2 суток)	3,8	1,1	5,3	1,9	4,7	3,5
Прочность на изгиб, МПа (7 суток)	9,4	3,5	12,3	4,1	12,6	5,5

* T_1 – при нормальной температуре; T_2 – в условиях низких температур

Согласно данным таблицы можно сделать вывод, что добавление отходов кремниевого производства в состав тампонажного раствора, совместно с применением хлорида кальция, как и говорилось выше, положительно влияет на свойства цементного камня и улучшает такие показатели как прочность, морозостойкость, проницаемость, при условии пониженного содержания цемента.

Исследования пористости образцов цементного камня были проведены с помощью компьютерной микротомографии – это реконструкция трехмерных моделей рентгеновских изображений. SkyScan – высокоэнергетический настольный рентгеновский микротомограф для неразрушающей визуализации внутренней пространственной микроструктуры объекта. Конструкция позволяет проводить исследования образцов большого размера и высокой плотности вещества [7, 8]. На рисунке 1 представлены результаты исследований проницаемости цементного камня после 2 дней твердения.

Рисунок 1 – Влияния микросиликатов на проницаемость цементного камня

Изменение проницаемости тампонажного камня в зависимости от количества вводимых в состав тампонажного раствора

микросиликатов снижается с 4,0 до 2,5 мД при твердении камня в отрицательных температурах

На основании полученных данных можно сделать следующие выводы: в настоящее время кремниевая пыль, ранее не использовавшаяся, используется во многих отраслях промышленности, в том числе в строительстве. Одним из мест практического применения наносиликатов является добавление их в состав цементной смеси. На практике доказано, что включение наносилики в состав цементного раствора способствует повышению прочности образцов цементного камня, а также снижению его пористости. Такое использование кремниевой пыли после металлургического производства позволит снизить негативное влияние хранения металлургических отходов на окружающую среду и значительно снизить стоимость разработки цементного состава по сравнению с его аналогами.

Список литературы

- [1] Зимина Д.А. Повышение герметичности крепи скважины тампонажными составами с добавлением микрокремнезема [Текст] / Д.А. Зимина // Научные исследования в высшей школе: новые идеи, проблемы внедрения, поиск решений: сборник статей межд. научно-практич. конф., Тюмень, 20 октября 2022 г. – Уфа: Аэтерна, 2022. 163-165 с.
- [2] Сычев М.М. Твердение вяжущих веществ [Текст] / М.М. Сычев. – Л.: Стройиздат. 80 с.
- [3] Данюшевский В.С. Справочное руководство по тампонажным материалам [Текст] / В.С. Данюшевский, Р.М. Алиев, И.Ф. Толстых. – М.: Недра, 1987. 373 с.
- [4] Плотников В.В. Химия вяжущих материалов и бетонов [Текст] / В.В. Плотников. – М.: Издательство АСВ, 2015. 400 с.
- [5] Кудряшов Б.Б. Бурение скважин в мерзлых породах [Текст] / Б.Б. Кудряшов, А.М. Яковлев. М.: Недра, 1983. 286 с.
- [6] Мункхтувшин Д. Опыт применения добавок микро- и наносилики из отходов кремниевого производства в бетонных технологиях [Текст] / Д. Мункхтувшин, В.Б. Балабанов, К.Н. Пуценко

// Известия вузов. Инвестиции. Строительство. Недвижимость. – 2017. № 3. 107-115 с.

[7] Зими́на Д.А. Обоснование и разработка микросиликатных тампонажных систем для крепления скважин в криолитозоне [Текст]: автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. техн. наук (25.00.15) / Д.А. Зими́на; Санкт-Петербургский горный университет. – Санкт-Петербург, 2020. 20 с.

[8] API Recommended Practice 10B-2/ISO 10426-2, Recommended Practice for Testing Well Cements (second edition). – 2013.

Bibliography (Transliterated)

[1] Zimina D.A. Increasing the tightness of the well support with grouting compounds with the addition of silica [Text] / D.A. Zimina // Scientific research in higher school: new ideas, problems of implementation, search for solutions: collection of articles international scientific and practical conference, Tyumen, October 20, 2022 – Ufa: Aeterna, 2022. 163-165 p.

[2] Sychev, M.M. Hardening of binders [Text] / M.M. Sychev. – L.: Stroyizdat. 80 p.

[3] Danyushevsky, V.S. Reference guide to grouting materials [Text] / V.S. Danyushevsky, R.M. Aliyev, I.F. Tolstykh. – Moscow: Nedra, 1987. 373 p.

[4] Plotnikov, V.V. Chemistry of binding materials and concretes [Text] / V.V. Plotnikov. – M.: Publishing House DIA, 2015. 400 p.

[5] Kudryashov, B.B. Drilling of wells in frozen rocks [Text] / B.B. Kudryashov, A.M. Yakovlev. M.: Nedra, 1983. 286 p.

[6] Munkhtuvshin, D. The experience of using micro- and nanosilicon additives from silicon production waste in concrete technologies [Text] / D. Munkhtuvshin, V.B. Balabanov, K.N. Putsenko // News of universities. Investment. Construction. Realty. – 2017. No. 3. 107-115 p.

[7] Zimina D.A. Substantiation and development of microsilicate grouting systems for fixing wells in the cryolithozone [Text]: abstract of dissertation work, candidate of technical sciences. (25.00.15) / Zimina Darya Andreevna; Saint Petersburg Mining University. – St. Petersburg, 2020. 20 p.

[8] Recommended Practice API 10B-2/ISO 10426-2, Recommended Practice for Testing Borehole Cements (second edition). – 2013.

© Д.А. Зимина, 2022

Поступила в редакцию 12.11.2022

Принята к публикации 20.11.2022

Для цитирования:

Зимина Д.А. Повышение прочностных характеристик цементного камня при креплении скважин в условиях Северо-Западного региона // Инновационные научные исследования. 2022. № 11-4(23). С. 66-74. URL: <https://ip-journal.ru/>